

SICONBIOL
18º Simpósio de Controle Biológico

Expo Gramado | Gramado-RS

Geraniol como potencial modulador do comportamento de *Frankliniella brevicaulis*: potenciais implicações para o controle biológico conservativo

Marcelo Mendes Haro^{1*}; Maria Luiza Tomazi Pereira²

¹ Epagri - Estação Experimental de Itajaí (EEI)

² Epagri – Gerência Regional de Itajaí (GRI)

*Autor correspondente: marceloharo@epagri.sc.gov.br

Uma das principais pragas que atacam os frutos de banana no Brasil é o tripses-da-erupção-do-fruto, *Frankliniella brevicaulis* Hood (Thysanoptera: Thripidae), responsável por danos expressivos que comprometem a qualidade e a vida útil pós-colheita dos frutos. Nesse contexto, a busca por alternativas sustentáveis para o manejo desse inseto torna-se fundamental. Entre estas estratégias promissoras, destaca-se o uso de compostos voláteis derivados de óleos essenciais, como o geraniol, que apresentam potencial para repelir ou atrair esses insetos, podendo ser empregados em armadilhas ou na diversificação vegetal do ambiente, configurando-se como ferramenta relevante em programas de manejo integrado de pragas. O objetivo deste trabalho foi avaliar a resposta olfativa do *F. brevicaulis* ao geraniol. Para o bioensaio, foi utilizado um olfatômetro em “Y”, contendo um fluxo de ar puro como controle e o tratamento com geraniol (98%, Sigma-Aldrich®). Os insetos utilizados no experimento (n=50) foram criados em laboratório, em inflorescências terminais do cacho de banana. Foram registradas apenas as tentativas em que os insetos responderam a um dos estímulos testados. A frequência relativa das respostas binomiais foi analisada por meio do teste Qui-quadrado. O tripses-da-erupção-do-fruto respondeu positivamente à presença do geraniol, com 66% dos insetos orientando-se para o braço contendo o volátil ($X^2 = 5,12$; $P = 0,023$). O tempo médio para a escolha foi de $62,40 \pm 8,36$ segundos no tratamento, aumentando para $93,31 \pm 7,11$ segundos entre os que escolheram apenas o fluxo de ar puro. Esses resultados indicam um possível efeito atrativo do geraniol, o que corrobora registros semelhantes para outras espécies dos gêneros *Frankliniella* e *Dendrothrips*. Estudos futuros devem ser realizados visando à utilização dessa tecnologia na manipulação ambiente, alterando a comportamento, distribuição, abundância e colaborando para o controle desses insetos na paisagem agrícola.

Palavras-chave: Agricultura sustentável, Manejo integrado de pragas, Controle biológico.

Agradecimentos e financiamento

À Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC - 2021TR001441) e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq (429226/2018-7) pela concessão do projeto que financiou esta pesquisa

SICONBIOL

18º Simpósio de Controle Biológico

14 a 18 | Setembro | 2025

Expo Gramado | Gramado-RS

CERTIFICADO

Certificamos que o trabalho intitulado

Geraniol como potencial modulador do comportamento do tripses-da-erupção-do-fruto: potenciais implicações para o controle biológico conservativo

de autoria de **Marcelo Mendes de Haro**, foi apresentado no formato de **Pôster** durante o **18º Simpósio de Controle Biológico**, evento realizado de **14 a 18 de setembro de 2025**, no centro de evento Expogramado, em Gramado - RS

Dori Edson Nava

Presidente do 18º Simpósio de
Controle Biológico

Promoção

Realização

Patrocínio Master

Patrocínio Diamante

Apoio Financeiro

